

Micro-benchmarks ajustables para entornos maleables y dinámicos

Alberto Cascajo

Departamento de Informática, Universidad Carlos III de Madrid.

E-mail: {acascajo, jfmunoz, dexposit, jcarrete}@inf.uc3m.es

Resumen—

En el marco de la computación de altas prestaciones (HPC), ante las nuevas técnicas de despliegue de aplicaciones, y la creciente complejidad de las nuevas aplicaciones y workflows dinámicos, está quedando obsoleto el modelo clásico de reserva y utilización de recursos debido a su ineficiencia. El objetivo de la maleabilidad es ajustar los recursos del sistema y las aplicaciones para extraer la máxima eficiencia posible. Esto se realiza mediante la asignación o eliminación de recursos bajo demanda. En este trabajo presentamos *Malleable Benchmarks*, una herramienta desarrollada con el fin de dar soporte a los desarrolladores para la realización de pruebas de estos sistemas dinámicos. Además, el hecho de que los usuarios puedan ver el código que se ejecuta en estos programas, a su vez sirve de ejemplo de un prototipo de programa maleable que puede ser utilizado como benchmark de prueba, en este caso en el marco del proyecto europeo ADMIRE.

Palabras clave— **Benchmarks maleables, replicación de patrones de rendimiento, entornos maleables y dinámicos.**

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta una herramienta configurable por los usuarios que permite generar distintos patrones de rendimiento (de CPU, consumo de memoria principal y operaciones de E/S) durante su ejecución. Además de ser una herramienta parametrizable, su mayor novedad es que es una herramienta maleable. Esto quiere decir que la aplicación, durante su ejecución, puede modificar su número de procesos, tanto para expandirse como para contraerse. Estos conceptos de dinamismo y maleabilidad son un tema de interés, pues en los últimos años han surgido varios proyectos y contribuciones en el área. Sin embargo, aún son pocas las soluciones que hay disponibles y, sobre todo, funcionales.

A la hora de introducir qué es un sistema dinámico, en el que se pueden ejecutar aplicaciones maleables, se hace necesario explicar las distintas alternativas que existen para conseguir este objetivo, y la base de la que se parte. En los sistemas HPC, las aplicaciones son desplegadas y ejecutadas como *trabajos estáticos*, *trabajos moldeables*, y *trabajos maleables*. Los primeros se llaman “estáticos” puesto que, una vez reservados los recursos necesarios, las aplicaciones no pueden ser modificadas en tiempo de despliegue o de ejecución, por ejemplo, una simulación que requiere un número fijo de procesos para un conjunto de datos determinado. Más comunes son los trabajos “moldeables” puesto que son aquellos que si pueden ser ejecutados con distinto número de procesos, pero esta selección debe hacerse antes de su ejecución (a

la hora de reservar los recursos y ejecutar la aplicación). Ejemplos de este tipo de trabajos son todas aquellas aplicaciones que se ejecutan en un sistema HPC y en el que se pueden definir distintos números de nodos reservados o procesos a lanzar; se pueden establecer distintos tamaños de reserva y ejecución, pero éstos no pueden ser modificados en tiempo de ejecución. Finalmente, tenemos los trabajos “maleables” que son aquellos que permiten establecer su tamaño tanto a la hora del despliegue como durante su ejecución. Nótese que para poder ejecutar este tipo de aplicaciones en un sistema HPC, no sólo se necesita que la aplicación sea maleable por sí misma (pueda reconfigurarse para expandir o contraer su número de procesos), sino que el sistema en el que se ejecuta también debe ser maleable o dinámico, y permita expandir o contraer las reservas de recursos. La contribución que se describe en este artículo se enmarca en este último grupo: los benchmarks son maleables y además están integrados en un sistema que permite la expansión o contracción de las reservas de recursos en tiempo de ejecución.

En el caso de este estudio, y como parte del proyecto ADMIRE¹, se ha diseñado e implementado un entorno de trabajo que es capaz de gestionar un sistema y explotar las últimas tecnologías implementadas de maleabilidad. Sin embargo, la escasez de aplicaciones reales hace que las pruebas y verificaciones del sistema sean complejas: hay ciertos retos a la hora de integrar aplicaciones en entornos maleables que requieren tiempo y esfuerzo. Por ello, la implementación de un generador de benchmarks maleables supone un punto de inflexión a la hora de hacer pruebas en un entorno dinámico, ya que simplifica la tarea de ejecutar aplicaciones y permite depurar potenciales errores.

Por lo tanto, el objetivo es generar aplicaciones que se puedan usar como benchmarks y usarlos para la elaboración de pruebas en entornos dinámicos como el que se describirá en las siguientes secciones. Es importante recordar que los entornos dinámicos están cada vez más presentes en la literatura y están generando tendencia, sin embargo, no hay aún grandes sistemas dinámicos de acceso abierto, y peor aún, no hay muchas aplicaciones que aprovechen el potencial de estas nuevas tecnologías. Por ello, parece casi necesario el desarrollo de estos benchmarks, ya que permiten cuantificar el rendimiento de las máquinas de diferentes arquitecturas y facilita el desarrollo del

¹<https://admire-eurohpc.eu>

software gracias a fases adelantadas de tests.

En este artículo presentamos un generador de benchmarks maleables que hace uso del runtime FlexMPI [1] y está integrado para funcionar en un sistema dinámico real. La potencia de estos benchmarks maleables reside en que, dada una arquitectura y software dinámicos (que permiten explotar los beneficios de la maleabilidad de aplicaciones), es fácil diseñar distintos tipos de aplicaciones (que generan diferentes patrones) y que son escalables.

La estructura del artículo es la siguiente: la sección II muestra trabajos relevantes relacionados con nuestra propuesta. La sección III describe la organización de la arquitectura del entorno, así como presenta los benchmarks maleables. La sección IV proporciona una visión práctica de las métricas de rendimiento generadas por las ejecuciones de los microbenchmarks donde se ve que pueden ampliar o reducir el número de procesos. Finalmente, la Sección V resume las principales conclusiones y el trabajo futuro.

II. ESTADO DEL ARTE

Desde el lanzamiento del estándar de MPI en 1993, se pueden encontrar diversos trabajos relacionados en el ámbito de las aplicaciones MPI maleables. Es importante destacar que hay varios paradigmas que se pueden seguir para lograr la idea de “maleabilidad” pero no todas tienen la misma complejidad o rendimiento.

El primer método de maleabilidad, que puede ser aprovechado por muchas aplicaciones actuales, se basa en la parada y relanzamiento de las mismas. Este método se puede denominar *stop&restart*. Es una técnica que aprovecha la capacidad de algunas aplicaciones de guardar y cargar su estado desde ficheros (*checkpointing*). Por ejemplo, [2] presenta una serie de conclusiones acerca de la maleabilidad, entre los que se incluyen los de hacer *checkpointing* y relanzar la aplicación con un nuevo número de procesos (haciendo referencia a los tipos de trabajos que se pueden dar en los sistemas HPC, este se enmarcaría en los *trabajos moldeables*). Se contempla como un método de fácil aplicación y además tolerante a fallos, ya que la aplicación no pierde su estado ni debería quedar inconsistente (situación que se podría corregir ejecutando de nuevo con el mismo número de procesos que cuando se hizo el guardado de datos). Un trabajo similar se puede encontrar en PCM (Process Checkpointing and Migration) [3]. En este trabajo, los autores detallan cómo su entorno es capaz de gestionar cierta capacidad de maleabilidad gracias a aprovechar los checkpoints para agregar o quitar procesos a la aplicación a través del método *stop&start*. En [4] los autores describen una herramienta que les permite ejecutar aplicaciones maleables basadas en MPI. De la misma forma que el trabajo anterior, los autores utilizan una capa de software denominada *Stop Restart Software* (SRS) junto con su *Runtime Support System* (RSS) que gestiona los mecanismos de reconfiguración de las aplicaciones durante su eje-

cución. El funcionamiento de SRS y RSS consiste en agregar determinadas funciones a las aplicaciones donde se especifican dónde hacer los checkpoints y las cargas de datos en caso de haber una reconfiguración. Es una alternativa del tipo *stop&start* que tiene la peculiaridad de basarse en una infraestructura de almacenamiento distribuida llamada *Internet Backplane Protocol* (IBP) que permite que los procesos puedan acceder a los datos del checkpoint de forma remota (evitando la copia de datos en un sistema de ficheros compartido). Finalmente, otro trabajo interesante con respecto a este modo de maleabilidad es *User-Level Failure Mitigation* (ULFM) ², donde los desarrolladores extienden el estándar MPI con nuevas características que le permiten ser tolerantes a fallos mediante el uso de mecanismos MPI con nuevas funciones, por ejemplo, detectando errores en los procesos y permitiendo que la aplicación se recupere eliminando los procesos erróneos y redistribuyendo los datos. Sin embargo, estos trabajos no son considerados como maleables per sé, puesto que requieren de la parada de la aplicación y un relanzamiento, además de que no están integrados con algún sistema o entorno de trabajo dinámico que permita explotar también las reservas de los recursos.

De forma diferente a las propuestas anteriores, las metodologías más novedosas con respecto a la maleabilidad son aquellas que permiten realizar las operaciones de expansión y compresión en tiempo de ejecución de la aplicación. Es decir, sin necesidad de parar y relanzar la aplicación. En este caso, MPI incluye una función colectiva que permite incrementar el número de procesos en tiempo de ejecución (*MPI.Comm_spawn*). Sin embargo, las funciones que permiten la reducción de procesos no están estandarizadas y por lo tanto, se delega al programador la tarea de hacerlo, lo que deriva en diferentes interpretaciones, implementaciones y errores. Ejemplos de propuestas que siguen este esquema son FlexMPI [5][6], Elastic MPI [7], ReSHAPE [8] and Dynamic Management of Resources (DMR) [9]. FlexMPI es una solución de maleabilidad muy completa que incluye varios componentes: un monitor, un gestor de recursos, un módulo de análisis del rendimiento, y funciones que permiten hacer determinados modelos de redistribución de datos de forma transparente al usuario. Ésta es una de sus principales puntos fuertes. Sin embargo, es una solución que no está integrada con gestores de recursos como Slurm, lo que dificulta su puesta en funcionamiento en sistemas con recursos compartidos. Elastic-MPI es similar a la propuesta anterior, incluyendo una gran cantidad de componentes, pero en su caso, extienden el estándar MPI con nuevas características para dar soporte a aplicaciones maleables. Su fortaleza principal es la coordinación con el gestor de recursos Slurm. Finalmente, DMR es un entorno de maleabilidad que, como algunas propuestas anteriores, se basa en dos componentes principales: un gestor de recursos (Slurm) y una librería que implementa su solución basándose

²<https://fault-tolerance.org/>

en MPI. Definen diferentes características y un sistema donde su solución tiene sentido, pero no es una solución de maleabilidad en sí misma, sino que son un complemento para las aplicaciones maleables para poder extender ese comportamiento a la gestión de recursos. En otras palabras, si una aplicación es maleable puede beneficiarse del uso de DMR para hacer eficiente la gestión de los recursos, pero su uso no hace maleable a una aplicación. Además, otro punto débil podría considerarse que en su documentación se describen algunas modificaciones del gestor de recursos Slurm, lo que no es algo que facilite un uso extendido de la librería, puesto que en los sistemas HPC no se suele permitir la instalación de este tipo de software con modificaciones de terceros.

En otro orden, y en relación con la ejecución de benchmarks parametrizables, se introducen algunos trabajos relacionados que son relevantes en los campos de la monitorización, la generación de proxy de la planificación de aplicaciones en entornos HPC. Desafortunadamente, no contiene ningún trabajo relacionado con proxies maleables o similares, ya que, hasta donde sabemos, es una propuesta novedosa dado que aún no hay muchos sistemas dinámicos de este tipo.

En [10] los autores proporcionan herramientas de instrumentación fáciles de usar, portátiles, transparentes y eficientes (llamadas Pintools) que están escritas en C/C++ usando la API de Pin. Proporcionan una instrumentación diferente a otras herramientas similares, por ejemplo, Valgrind y dynamRIO. La instrumentación no interfiere con las cargas/almacenamientos en los registros. Los autores proporcionan una comparación entre PIN, Valgrind y dynamRIO, donde podemos observar que PIN y dynamRIO superan a Valgrind sin instrumentación, y PIN supera tanto a Valgrind como a dynamRIO cuando consideramos el rendimiento con instrumentación. En nuestra propuesta, se hace uso de la herramienta LIMITLESS[11] para recolectar métricas de rendimiento que, posteriormente, son la fuente de datos para crear los benchmarks para replicar comportamientos.

En [12], los autores proponen una generación de proxies sintéticos para (1) reducir el tiempo de simulación empleando por estos proxies en lugar de las aplicaciones originales, y (2) compartir estos proxies con otros desarrolladores e investigadores, ya que algunas de las aplicaciones de destino específicas son de tipo propietaria, y los dueños dudan en compartirlas. Utilizan como aplicaciones base las cargas de trabajo de CPU2006 e ImplanBench, y las métricas recopiladas para la creación de los proxies incluyen el paralelismo de nivel de memoria (MLP) de esas cargas de trabajo para estimar la ráfaga de accesos a la memoria principal. Las características necesarias para caracterizar un benchmark son: un gráfico de flujo estadístico (SFG) que se utiliza para capturar el flujo de control de operaciones y datos; un algoritmo de predicción de bifurcaciones basado en la tasa de transición de bifurcaciones; el paralelismo de ni-

vel de instrucción (ILP) en la carga de trabajo; y el patrón de acceso a la memoria. Respecto a este último punto, los autores utilizaron un acceso *strided* a la memoria debido a que Joshi et al. concluyeron previamente [13] que la mayoría de las instrucciones de carga y almacenamiento en las cargas de trabajo de CPU200 seguían ese patrón. Nuestra contribución en este aspecto es similar, ya que hemos comprobado que los patrones de acceso de tipo *strided* son los más comunes.

Más tarde, en [14] los autores propusieron un entorno que puede generar proxies para aplicaciones reales multi-hilo basadas en: cachés compartidas, coherencia, núcleos no utilizados, red de interconexión y DRAM. Este entorno se evalúa generando proxies de referencia PARSEC y comparando sus resultados en términos de desempeño. Su solución consiste en extraer información de rendimiento de las aplicaciones y luego generar el código para los proxies en base a una plantilla en C con algunas opciones. El principal beneficio de crear y usar estos proxies es que han usado una simulación para calcular el consumo de energía de diferentes cargas de trabajo y diferentes parámetros, y las simulaciones son cuatro órdenes de magnitud más rápidas usando los proxies debido a la cantidad de instrucciones ejecutadas (millones versus miles). Esto facilita el uso de los proxies frente a las aplicaciones, ofreciendo resultados en simulación muy similares.

En [15] y [16], los autores propusieron la mutación de código (para generar proxies basados en aplicaciones reales), una técnica que muta el código original de una aplicación real para hacer que la ingeniería inversa sea más difícil/imposible. Su objetivo consiste en permitir la distribución de aquellos proxies que tengan el mismo comportamiento (en términos de rendimiento) que el original. Para probar los resultados, utilizan los benchmarks SPEC CPU2000 y MiBench. También proporcionan una comparación entre los diferentes trabajos relacionados con la mutación de código, porque los enfoques difieren en la forma de preservar los accesos a la memoria de la aplicación propietaria y controlar el comportamiento del flujo (perfilado profundo de las aplicaciones). La mutación de código usa la misma estructura de código manteniendo el flujo de ejecución pero usando diferentes instrucciones, operaciones y registros. En estos casos, el código mutante tiene el mismo tiempo de ejecución que la aplicación original, que es uno de los principales objetivos.

Clone Morphing [17] es diferente de la propuesta anterior (mutación de código) que intenta copiar en una aplicación su comportamiento (rendimiento) sin proporcionar información real sobre la aplicación original. Clone Morphing propone cambios sistemáticos para clonar el comportamiento de la aplicación centrándose en determinadas funcionalidades. En este caso, este programa copia los patrones de caché y memoria para cada aplicación. Su principal contribución es el método sistemático para producir nuevos proxies con rendimiento similares a las aplicaciones,

pero mediante la combinación de más de un código ejecutable. La principal debilidad de este trabajo es que los autores centran su trabajo en los patrones de caché y memoria. Pero la idea de utilizar distintos códigos que generan distintos patrones es una contribución interesante para reproducir patrones de rendimiento complejos mediante el uso de varios códigos que muestran patrones más sencillos.

En [18] los autores propusieron PerfProx, otra alternativa para construir proxies basados en aplicaciones reales. Sin embargo, este trabajo relacionado difiere de otros trabajos anteriores porque su generador de proxy intenta replicar el rendimiento de las aplicaciones en función de los contadores hardware de rendimiento (similar a nuestra propuesta), aunque solo se centra en los procesos de bases de datos. PerfProx genera directamente un proxy ejecutable de propósito general. Han evaluado su propuesta en Cassandra, MongoDB y MySQL ejecutando tanto el servicio de datos como el análisis de datos en diferentes plataformas. Sin embargo, la aplicación de su metodología se aleja del objetivo de producir proxies basados en aplicaciones que puedan usarse como benchmarks.

A diferencia de los trabajos relacionados anteriores, el objetivo de esta propuesta no es replicar las aplicaciones con precisión. En cambio, nuestro objetivo es reproducir el rendimiento de las aplicaciones sin extraer datos de los archivos binarios, sin la necesidad de tratar con código o datos de las aplicaciones y sin una gran penalización en términos de sobrecarga. Y por otro lado, permitir que los usuarios puedan parametrizar las ejecuciones creando nuevos patrones (sin la necesidad de parecerse a alguna otra aplicación).

Además, y como ya se ha comentado, los benchmarks que se proponen en este artículo son maleables, lo que permite la reconfiguración dinámica del número de procesos en tiempo de ejecución. Esto es una ventaja puesto que los usuarios pueden estresar más o menos sus máquinas, incluso programar fases para realizar distintos estudios y realizar distintas pruebas, todo ello sin necesidad de parar la aplicación o realizar nuevas reservas de trabajos, etc.

III. ECOSISTEMA DINÁMICO Y ORIGEN DE LOS BENCHMARKS MALEABLES

En esta sección se va a describir brevemente el ecosistema dinámico para la ejecución de las aplicaciones maleables. Para ello, se van a describir los componentes principales que influyen en la toma de decisiones, así como las interacciones entre ellos. Posteriormente se describirán los benchmarks maleables y cómo se integran para hacer uso de los recursos que le facilita el sistema.

A. Ecosistema

En la Figura 1 se puede ver una vista general de la arquitectura del sistema dinámico que se ha propuesto en el proyecto ADMIRE. La plataforma consiste en una serie de nodos de cómputo que son ges-

tionados por el gestor de recursos Slurm. Dada la complejidad en la gestión de los sistemas dinámicos (en constante cambio o evolución), es necesario tener una visión holística del sistema y de los eventos que surgen. Para ello, el framework incluye un completo sistema de monitorización que se encarga de proveer diversas métricas de estado, rendimiento, alarmas, modelos, etc. Sus principales componentes son los sistemas de monitorización de *Prometheus* y *LIMITLESS*, que proporcionan información tanto a nivel de nodo como de aplicación (en una combinación entre *LIMITLESS* y *FlexMPI*). Además, se implementa el componente “Intelligent Controller” (IC) que es quien recibe toda la información necesaria para tomar decisiones de forma centralizada, siendo el pilar central de la solución. Finalmente, el componente “Application Manager” (AM) es el componente que es enlazado con las aplicaciones y proporciona mecanismos de comunicación específicos entre las aplicaciones y el IC, así como las capacidades relacionadas con la maleabilidad (peticiones de expansión o reducción, mecanismos de redistribución de datos, activar o desactivar la monitorización a nivel de nodo, etc.).

De forma general, el IC ha sido diseñado para funcionar como un sistema cliente-servidor, donde el IC ejerce de servidor de peticiones, mientras que las aplicaciones hacen las labores de clientes, haciendo uso de los mecanismos de comunicación que les proporciona el módulo enlazado AM. Nótese que el AM ejerce de cliente mediante el despliegue de un thread que se comunica con el IC haciendo uso de RPCs, lo cual permite un volumen y frecuencia de comunicación limitados. Esto ha sido planificado así debido a que su objetivo es registrar clientes, enviar alertas, peticiones de maleabilidad, activación/desactivación de servicios, etc., y ello no supone una carga elevada para la aplicación (también se puede considerar que, en caso de que de estas comunicaciones sean intensivas, la penalización en el rendimiento de la aplicación va a estar limitado gracias al uso de ese único hilo).

Además, el IC es un componente que necesita almacenar y organizar información. Sin embargo, la tarea de recopilar, agregar y ordenar todos los datos de las diversas aplicaciones y módulos se delega en la infraestructura de monitorización, por lo que las necesidades del IC son relativamente sencillas: ordenar y consultar identificadores de aplicaciones y listas de nodos, y almacenar transitoriamente algunos resultados de cálculo (toma de decisiones). Para el almacenamiento de datos se eligió la base de datos en memoria Redis porque proporciona estructuras de datos con un acceso rápido y escalable como para satisfacer nuestras necesidades de consultas sencillas, y es fácil de implementar y usar desde una biblioteca de C.

Finalmente, en cuanto a la comunicación entre el IC y Slurm, Slurm transfiere la mayor parte de la información que necesitan las aplicaciones en variables de entorno y proporciona una biblioteca de C (libslurm) para una mayor integración si es necesario. El IC utiliza ambos mecanismos, pero con una

Fig. 1: Arquitectura general y componentes principales del framework dinámico propuesto en el proyecto ADMIRE.

particularidad: todo se gestiona en el lado del cliente, en el AM. Esto se debe a tres razones. En primer lugar, las variables de entorno solo están disponibles para las aplicaciones en ejecución, no para el servidor del controlador. En segundo lugar, las solicitudes de asignación de recursos deben ser realizadas por el usuario que ejecuta la aplicación para obtener los derechos de acceso correctos (un usuario diferente al que ha ejecutado un trabajo no puede realizar operaciones sobre dicho trabajo debido a restricciones de seguridad). En tercer lugar, es mucho más escalable distribuir estas solicitudes entre todos los clientes en lugar de centralizarlas en el servidor del controlador. Estas tres razones, además, facilitan el uso del Slurm existente, sin necesidad de realizar modificaciones internas, lo que derivaría en problemas a la hora de integrar estos mecanismos en plataformas reales en producción.

Considerando todo lo mencionado anteriormente, una aplicación que quiera hacer uso de técnicas de maleabilidad tiene que compilar junto con el módulo AM para obtener acceso a las funcionalidades de comunicación y petición. Una vez conseguido, la propia aplicación enviará solicitudes al IC que, en función del estado del sistema, podrá aceptar o denegar dichas peticiones de maleabilidad, ya sean expansiones o reducciones. En otro orden, incluso el IC puede ver necesario notificar a una aplicación una acción concreta, haciendo que una aplicación aumente o reduzca el número de procesos en función de un evento (por ejemplo, si una aplicación con mayor prioridad accede al sistema, en lugar de terminar un trabajo, este podría reducir el número de procesos para evitar la pérdida de tiempo y de datos).

B. Malleable benchmarks

La creación y uso de benchmarks maleables (aunque el uso de la maleabilidad sea opcional) se puede realizar de dos formas:

Algorithm 1 Estructura general de un benchmark maleable basado en la definición de fases.

```

1: Inicio de la aplicación
2: Obtención de parámetros de entrada
3: Inicialización de estructuras
4: Inicialización de MPI
5: Establecer la comunicación con el IC e inicializar variables
6: Activación del servicio de monitorización
7: Iniciar contador de tiempo
8: while iteration < max.iterations do
9:     Especificar maleabilidad en el número de iteraciones deseadas, y el número de procesos que se quieren expandir/reducir
10:    if se ha realizado operación maleable then
11:        Redistribuir datos
12:    end if
13:    Marcar inicio de la región maleable
14:    ...
15:    Ejecutar operaciones de la fase
16:    ...
17:    Marcar final de la región maleable
18:    if Tiempo de ejecución alcanzado then
19:        Finalizar bucle
20:    end if
21: end while
22: Liberar recursos
23: Finalizar MPI
24: Finalizar ejecución

```

- Definiendo el tiempo de cada etapa y su intensidad: es posible ejecutar un benchmark definiendo el tiempo que debe durar una fase de CPU, de consumo de memoria, E/S, etc. Además, la intensidad de cada fase también es configurable y depende del tipo de fase: una fase de CPU define su intensidad como un valor numérico entero, y cuanto más alto, mayor será la intensidad; una

fase de consumo de memoria define su intensidad como la cantidad de GB de memoria que se desea consumir; en fases de uso intensivo de disco, la intensidad se define como la cantidad de GB que se desean escribir.

2. En base a logs de monitorización: se dispone de un programa generador de benchmarks que, partiendo de logs de monitorización del programa LIMITLESS, genera un script que ejecuta los benchmarks anteriores para producir el mismo patrón de rendimiento que se muestra en los logs de monitorización. Esta funcionalidad es especialmente útil para replicar el comportamiento de aplicaciones o situaciones concretas que se dan en los clusters HPC.

La forma habitual de uso de los benchmarks se corresponde con el primer caso. Los usuarios de la plataforma hacen uso de ejecutables para los que dan distintos valores de tiempo e intensidad para las fases de ejecución. Esto permite que puedan depurar y desarrollar teniendo conciencia el posible estado que va a ir teniendo el sistema. Por ejemplo, si se está trabajando en un algoritmo que permita balancear la carga entre los nodos y migrar aplicaciones de un nodo a otro, disponer de sets de benchmarks que permitan diseñar escenarios reproducibles supone una gran ventaja.

De igual manera, otra forma de uso de los benchmarks consiste en su utilización para replicar el comportamiento de aplicaciones que, por ejemplo, se ejecutan en nuestro sistema pero no tenemos control sobre las mismas. Gracias a los sistemas de monitorización de los clusters HPC se puede obtener un perfil de ejecución de la aplicación y generar un benchmark que produzca resultados similares. Esto facilita la evaluación del rendimiento en distintas circunstancias, así como la posibilidad de disponer de un set de aplicaciones que simulan casos de uso reales.

B.1 Detalles de implementación

Pese a que hablamos de *benchmarks maleables* de forma general en este artículo, realmente podemos afirmar que hay dos tipos (que se corresponden con los listados anteriormente según el modo de uso). Los primeros se corresponden con programas ya implementados que reciben como parámetros de entrada los datos necesarios para definir el comportamiento de las fases. No obstante, para poder agregar características maleables y poder extender y contraer el número de procesos, se hace necesario que el usuario configure este comportamiento en el propio código de la aplicación: es necesario insertar las peticiones de maleabilidad en los momentos (típicamente número de iteraciones) en las que se deben realizar esas operaciones. De esta forma, el benchmark se ejecutará con los parámetros indicados y ejecutará peticiones para expandir o reducir su número de procesos en los momentos deseados. Nótese que este comportamiento delega a la aplicación la tarea de decidir cuándo y cómo se ha de realizar una operación de maleabilidad. Sin embargo, el IC del sistema es quien, en

última instancia, decide si una operación de maleabilidad se puede llevar a cabo o no.

Por otro lado, en caso de hacer uso del generador de benchmarks basado en logs de monitorización, la duración de las fases y su intensidad no pueden ser ajustadas antes del lanzamiento de la aplicación. En caso de querer realizar algún ajuste para obtener algún patrón de rendimiento diferente durante la ejecución, el usuario se ve obligado a editar el código del benchmark en su fase específica para poder hacerlo. Además, al igual que ocurre en el caso anterior, si se desea realizar algún tipo de operación de maleabilidad, ésta se debe indicar expresamente en el código del benchmark.

En el Algoritmo 1 se puede ver la estructura general de un benchmark para una fase concreta (p.e. consumo de CPU, memoria, etc.). Nótese que el código sería parecido en cualquier aplicación que quiera ejecutar operaciones maleables en el sistema descrito. Al iniciarse la ejecución, se capturan los datos introducidos por el usuario como argumentos, lo que permite inicializar todas las variables y estructuras necesarias. Posteriormente se inicializa MPI (utilizado para coordinar a los procesos que se encargarán de generar carga de cómputo, memoria, red o E/S) y se registra la aplicación en el IC. Una vez el IC es consciente de la aplicación, ésta puede activar el servicio de monitorización interna, que facilita métricas de rendimiento a nivel de aplicación (tiempo de cpu, de comunicaciones, de E/S, entre otras). Esta información es útil para generar modelos de rendimiento y posterior estudio, pero no influye en la maleabilidad o en el rendimiento de la aplicación en ejecución. A continuación se ejecuta el bucle principal de iteraciones de la aplicación (estructura similar en muchas aplicaciones del área del HPC), que incluye las decisiones de maleabilidad, en caso de ocurrir alguna, la redistribución de datos, el código propio de la aplicación o fase del benchmark. Finalmente, se liberan los recursos reservados y se finaliza la aplicación.

Un detalle importante es que la aplicación no se ve afectada por la maleabilidad y las operaciones del IC y Slurm hasta que inicia una nueva iteración. Esto se debe a que no se bloquea a la aplicación mientras el IC y Slurm gestionan los recursos, ya que esta gestión puede demorarse un tiempo indeterminado (por ejemplo, si no hay nodos de cómputo suficientes para ampliar un trabajo). En ese caso, Slurm dejaría pendiente la ampliación de la aplicación. Hasta que el IC y Slurm no han gestionado los recursos, los mecanismos internos del AM asociado a la aplicación ocultan este estado para que la aplicación continúe su ejecución normal hasta el momento adecuado.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se representan una serie de resultados de ejecuciones de benchmarks maleables que permiten visualizar cómo una aplicación se puede expandir y contraer, aprovechando los recursos dispo-

Fig. 2: Benchmark de CPU ejecutado con 9 procesos por nodo.

Fig. 3: Benchmark de CPU ejecutado con 18 procesos por nodo.

nibles de una plataforma dinámica³. Esto sirve como ejemplo visual de lo que una aplicación puede hacer si tuviese acceso a servicios maleables.

La plataforma donde se han ejecutado estas pruebas es un cluster HPC del High-Performance Computing for Artificial Intelligence Center (HPC4AI Laboratory), que consiste en 68 nodos de cómputo con interconexión Omnipath de 100 GB y se basa en BeeGFS como sistema de archivos. Cada nodo de cómputo incluye dos sockets con 18 cores Intel Xeon E5-2697 v4.

A continuación se muestran una serie de figuras sobre el rendimiento mostrado por diversas ejecuciones de los benchmarks. La Figura 2 representa una ejecución de un patrón estable de consumo de CPU con 9 procesos por nodo⁴.

La Figura 3 es similar a la anterior dado que el patrón de ejecución es similar, en este caso aumentando la carga de CPU gracias a la ejecución de 18 procesos por nodo. Como se puede ver, al utilizar una fase amplia de CPU con la mitad de procesos que cores, el consumo de CPU es del 50% aproximadamente.

Como se puede apreciar, las figuras anteriores representan ejecuciones estáticas (trabajos de tipo estático) donde el número de procesos ha sido es-

³Los logs de monitorización de la herramienta LIMITLESS se pueden consultar en acceso abierto en Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.15094779>

⁴Las figuras que se muestran representan el rendimiento en un único nodo pese a que las pruebas están siendo ejecutadas en conjuntos de nodos. El patrón que se representa es muy similar y mostrar una serie de nodos en la misma figura únicamente sería representativo de la variabilidad que pueda surgir en tiempo de ejecución.

Fig. 4: Benchmark de CPU ejecutado con 27 procesos por nodo.

Fig. 5: Benchmark de CPU ejecutando maleabilidad para incrementar el número de procesos periódicamente hasta alcanzar el 100% de uso.

tablecido en el momento de la ejecución de la aplicación. A continuación se muestran dos ejemplos de ejecuciones dinámicas, donde la aplicación reduce y amplía el número de procesos en un nodo de forma dinámica.

La Figura 4 muestra una ejecución en la que hay 27 procesos en cada nodo, y donde se realizan operaciones de maleabilidad para reducir el número de procesos en el nodo hasta llegar a 9, lo que reduce el consumo de CPU a un valor en torno al 20%.

La Figura 5 muestra una ejecución opuesta al caso anterior, en la que se parte de una ejecución de 9 procesos y, cada 120 segundos, se van ampliando hasta lograr saturar la CPU cerca del 100%.

Como caso de uso final, se muestra la Figura 6 que combina ampliaciones de procesos con reducciones. Como se puede apreciar, la primera mitad de la ejecución se dedica a incrementar el número de procesos, mientras que la segunda mitad se corresponde con la reducción del mismo.

En base a estas ejecuciones, se puede apreciar la ventaja de utilizar maleabilidad en las aplicaciones. Por ejemplo, aprovechando recursos libres cuando una aplicación necesite para ejecutar una fase de cómputo intenso, o liberando recursos cuando se realicen operaciones de escritura en disco que no necesitan tanta capacidad computacional.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta una nueva forma de crear y ejecutar micro-benchmarks maleables en entornos HPC dinámicos (en concreto el que se ha im-

Fig. 6: Benchmark de CPU ejecutando maleabilidad para incrementar y decrementar el número de procesos periódicamente.

plementado en el marco del proyecto ADMIRE). Estos micro-benchmarks se pueden utilizar configurando fases, o bien utilizando un log de monitorización de la una aplicación de referencia (el objetivo es replicar su comportamiento). Sin embargo, la ventaja de integrar maleabilidad es que permiten incrementar o reducir el número de procesos en ejecución y/o nodos reservados para tal efecto.

Desarrollar y probar las plataformas con capacidades maleables es una tarea compleja debido a que no hay grandes números de aplicaciones reales que lo permitan, por lo que disponer de estos benchmarks configurables es una gran ventaja. Además, sirven como ejemplo para aquellos usuarios que quieran adaptar sus aplicaciones para el uso de la maleabilidad.

Como trabajo futuro se está estudiando cómo hacer una caracterización de otras aplicaciones de forma más refinada, así como extraer las características que proporcionan maleabilidad a una API con un uso más sencillo que el modelo actual, lo que permitiría que otros desarrolladores implementasen sus aplicaciones con nuestra tecnología, mejorando su visibilidad.

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación ha sido financiada por financiado por el MICIU/AEI/10.13039/501100011033/" FEDER Una manera de hacer Europa" mediante el proyecto de I+D+I PID2022-138050NB-I00, y también por las Ayudas para la actividad Investigadora de los Jóvenes Doctores, del Programa Propio de Investigación de la UC3M" mediante el proyecto "Monitorización y Evaluación en Tiempo Real de Infraestructuras Cloud y HPC mediante IA" (METRIC-AI) de la Universidad Carlos III de Madrid con código 2024/00766/001.

REFERENCIAS

[1] Gonzalo Martín, Maria-Cristina Marinescu, David E. Singh, and Jesús Carretero, "Flex-mpi: An mpi extension for supporting dynamic load balancing on heterogeneous non-dedicated systems," in *Euro-Par 2013 Parallel Processing*, 2013, pp. 138–149.

[2] José I Aliaga, Maribel Castillo, Sergio Iserte, Iker Martín-Álvarez, and Rafael Mayo, "A survey on malleability solutions for high-performance distributed computing,"

Applied Sciences 2022, Vol. 12, Page 5231, vol. 12, pp. 5231, 5 2022.

[3] Kaoutar El Maghraoui, Boleslaw K. Szymanski, and Carlos Varela, "An architecture for reconfigurable iterative mpi applications in dynamic environments," in *Parallel Processing and Applied Mathematics*, Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra, Norbert Meyer, and Jerzy Waśniewski, Eds., Berlin, Heidelberg, 2006, pp. 258–271, Springer Berlin Heidelberg.

[4] Sathish S. Vadhiyar and Jack J. Dongarra, "Srs: A framework for developing malleable and migratable parallel applications for distributed systems," *Parallel Processing Letters*, vol. 13, pp. 291–312, 6 2003.

[5] Gonzalo Martín, Maria-Cristina Marinescu, David E. Singh, and Jesús Carretero, "Flex-mpi: An mpi extension for supporting dynamic load balancing on heterogeneous non-dedicated systems," in *Euro-Par 2013 Parallel Processing*, Felix Wolf, Bernd Mohr, and Dieter an Mey, Eds., Berlin, Heidelberg, 2013, pp. 138–149, Springer Berlin Heidelberg.

[6] David E. Singh and Jesus Carretero, "Combining malleability and i/o control mechanisms to enhance the execution of multiple applications," *Journal of Systems and Software*, vol. 148, pp. 21–36, 2019.

[7] Isaías Comprés, Ao Mo-Hellenbrand, Michael Gerndt, and Hans-Joachim Bungartz, "Infrastructure and api extensions for elastic execution of mpi applications," in *Proceedings of the 23rd European MPI Users' Group Meeting*, New York, NY, USA, 2016, EuroMPI 2016, p. 82–97, Association for Computing Machinery.

[8] Rajesh Sudarsan and Calvin J. Ribbens, "Reshape: A framework for dynamic resizing and scheduling of homogeneous applications in a parallel environment," in *2007 International Conference on Parallel Processing (ICPP 2007)*, 2007, pp. 44–44.

[9] Sergio Iserte, Rafael Mayo, Enrique S. Quintana-Ortí, Vicenç Beltran, and Antonio J. Peña, "Dmr api: Improving cluster productivity by turning applications into malleable," *Parallel Computing*, vol. 78, pp. 54–66, 2018.

[10] Chi-Keung Luk Robert Cohn Robert Muth Harish Patil Artur Klausner Geoff Lowney Steven Wallace Vijay Janappa Reddi and Kim Hazelwood, "Pin: Building Customized Program Analysis Tools with Dynamic Instrumentation," *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 40, no. 6, 2005.

[11] Alberto Cascajo, David E. Singh, and Jesús Carretero, "Limitless - light-weight monitoring tool for large scale systems," in *2021 29th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP)*, 2021, pp. 220–227.

[12] Karthik Ganesan, Junggho Jo, and Lizy K. John, "Synthesizing memory-level parallelism aware miniature clones for SPEC CPU2006 and implantBench workloads," *ISPASS 2010 - IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software*, pp. 33–44, 2010.

[13] Ajay Joshi, Robert H Bell Jr IBM, and Lizy K John, "Distilling the Essence of Proprietary Workloads into Miniature Benchmarks," *TACO - ACM Transactions on Architecture and Code Optimization*, 2008.

[14] Karthik Ganesan and Lizy Kurian John, "Automatic generation of miniaturized synthetic proxies for target applications to efficiently design multicore processors," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 63, pp. 833–846, 2014.

[15] Luk Van Ertvelde Lieven Eeckhout, "Dispersing Proprietary Applications as Benchmarks through Code Mutation," *ACM SIGPLAN Notices*, 2008.

[16] Luk Van Ertvelde and Lieven Eeckhout, "Benchmark synthesis for architecture and compiler exploration," *IEEE International Symposium on Workload Characterization, IISWC'10*, 2010.

[17] Yipeng Wang, Amro Awad, and Yan Solihin, "Clone morphing: Creating new workload behavior from existing applications," *ISPASS 2017 - IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software*, pp. 97–108, jul 2017.

[18] Reena Panda and Lizy Kurian John, "Proxy Benchmarks for Emerging Big-Data Workloads," *Parallel Architectures and Compilation Techniques - Conference Proceedings, PACT*, vol. 2017-September, pp. 105–116, oct 2017.